

Tadqiqot **UZ**

**ЎЗБЕКИСТОН
ОЛИМЛАРИ ВА
ЁШЛАРИНИНГ
ИННОВАЦИОН
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
ТАДҚИҚОТЛАРИ
МАВЗУСИДАГИ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ**

2021

- » Ҳуқуқий тадқиқотлар
- » Фалсафа ва ҳаёт соҳасидаги қарашлар
- » Тарих саҳифаларидаги изланишлар
- » Социология ва политологиянинг жамиятимизда тутган ўрни
- » Иқтисодиётда инновацияларнинг тутган ўрни
- » Филология фанларини ривожлантириш йўлидаги тадқиқотлар
- » Педагогика ва психология соҳаларидаги инновациялар
- » Маданият ва санъат соҳаларини ривожланиши
- » Архитектура ва дизайн йўналиши ривожланиши
- » Техника ва технология соҳасидаги инновациялар
- » Физика-математика фанлари ютуқлари
- » Биомедицина ва амалиёт соҳасидаги илмий изланишлар
- » Кимё фанлари ютуқлари
- » Биология ва экология соҳасидаги инновациялар
- » Агропроцессинг ривожланиш йўналишлари
- » Геология-минерология соҳасидаги инновациялар

**28 FEVRAL
№25**

CONFERENCES.UZ

**"ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР"
МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА 25-КЎП ТАРМОҚЛИ
ИЛМИЙ МАСОФАВИЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ
9-ҚИСМ**

**МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
25-МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ "НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ"
ЧАСТЬ-9**

**MATERIALS OF THE REPUBLICAN
25-MULTIDISCIPLINARY ONLINE DISTANCE
CONFERENCE ON "SCIENTIFIC AND PRACTICAL
RESEARCH IN UZBEKISTAN"
PART-9**

ТОШКЕНТ-2021

**ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ
ТУТГАН ЎРНИ**

1. Гаипов Жасур Бахром угли РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	7
2. Досчанов Акбар Тангриберганович ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИК ФИРМАЛАРИ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ НАЗАРИЙ-УСЛУБИЙ МУАММОЛАРИ.....	9
3. Сатторов Озодбек Отабек ўғли ФАРМАЦЕВТИКА КОРХОНАСИ ФАОЛИЯТИДА АУДИТНИ РЕЖАЛАШТИРИШ	12
4. Исмаилов Тимур Куатбаевич СУЎ ХОЖАЛЫҒИ СИСТЕМАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИСКЕРЛИКТИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БАҒДАРЛАРЫ	14
5. Абдужабборов Нуралҳақ Голибжон ўғли БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЛАРДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИННОВАЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	16
6. Yusupova Saodat Mo'min qizi КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК SOHASIGA YOSHLARNI JALB QILISHNING ZARURATI VA ANAMIYATI	17
7. Қодиров Б.Қ. АҲОЛИНИНГ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ТЕЖАШДА ЭЛЕКТРОН ҲАМЁНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	19
8. Муратова Нигора Абдухалил қизи КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ	21
9. Hasanova Feruza Shavkatovna IQTISODIYOTDA INNOVATSIYALARNING TUTGAN O'RNI.....	24

АҲОЛИНИНГ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ТЕЖАШДА ЭЛЕКТРОН ҲАМЁНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Қодиров Б.Қ.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги

ТАТУ Қарши филиали ассистенти

Телефон: +998943324223

b-qodirov@bk.ru

Аннотация: Бугунга келиб инсонлар сифат доирасидаги товарларни сотиб олишда кўплаб ноқулайликларга дуч келишмоқда. Талаб доирасидаги товарларни харид қилиш мақсадида электрон ҳамён тизимларига уланиб давлатлараро рақобатга чидамли бўлган товарларни масофадан туриб сотиб олиш имкониятини амалга ошириш мумкин. Кўплаб манзилдан-манзилга етказиш имконияти ҳам ишонарли равишда амалга оширилади ва кўшимча маблағлар тежаб қолинади.

Калит сўзлар: ахборот технологиялари, электрон ҳамён, даромад, фойда, электрон ҳамён.

Ҳар биримизга маълумки бугунги кунда қайси соҳа бўлмасин унда ахборот технологияларнинг ўрни беқиёсдир. Чунки айнан инсонларнинг эҳтиёжини қондириш бугунги кундаги энг долзарб муаммо ҳисобланади. Инсонлар доимо ҳар бир ҳатти-ҳаракатга исбот талаб қилишади, кўпинча эса уларнинг саволларига нисбатан қониқарсиз жавоблар бериб келинади. Бу муаммони ечиш учун эса аниқ далилларга асосланган ҳисоблаш тизимлари керак бўлди яъни компьютерлар. Ахборот технологиялар[1] нинг ривожланиши билан бу каби масалаларнинг ечими бирин-кетин ҳал қилина бошланди. Мисол сифатида хабар алмашишдаги хабарлар ёзилган объектни бир жойдан иккинчи жойга олиб боришдаги почта хизматларининг электронлашиши, товар сотиб олишда моддий маблағларни пул кўчириб ўтказиш жараёнлари, курерлик ташкилотларининг тубдан ривожланиши ва бошқалар. Ушбу жараёнлар агарда ахборот технологиялари орқали бойитилмаганда эди инсон томонидан шу жараёнгача етиб келганга қадар ҳам кўплаб моддий маблағлар сарфланган бўлинар эди.

Инсонлар томонидан товарларга нисбатан иқтисодий усуллардан фойдаланган ҳолда эътиборни тортиш жараёнлари ошаётганини сезаётган бўлсак керак. Шулардан бири нархларнинг ўз тан нархига нисбатан 0.1% га, 0.2% га камайтирилган ҳолатда имтиёз асосида тақдим этилиши жараёни. Тахминан товарнинг тан нархи 10000 сум деб фараз қилайлик. Ҳисоблашимизча товарнинг сотилиш нархини топиш учун қуйидагича йўл тутамиз:

Товарнинг сотилиш нархи = Тан нарх – Тан нарх * 0.1%

$$10000 - 10000 * \frac{0.1}{100} = 9990$$

Демак, 1та маҳсулотни 1та харидор 9990 сўм пул сарфлаб харид қилиши мумкин. Лекин, сотувчи харидордан 10000 сўм пул олиб, унга қолган 10 сўмни қайтаришга имкони йетмайди. Харидор ҳам бу таклифга рози бўлмасдан иложи йўқ. Энди биз бошланғич ҳолатга қараймиз яъни фойдаланувчини 4 хоналик сондаги харид нархи қизиқтираётган эди, аммо у бошқа ҳисоб-китоб ишларини ўйламади ва натижада ўзи ҳоҳламаган ҳолатда 5 хоналик сондаги сўммани тўлади. Демак, харидор 1 донга товардан 10 сўм ютқазмоқда. Унинг худди шу тартибдаги товарлар сони ўртacha 1 кунда 20тага етиши, 1 ойда 600тага етиши мумкин. Жами зарар эса 1та одам учун 6000 сўмга тенг. Бу жараённи сотувчи томонлама қараб кўрадиган бўлсак, харид қилувчилар сони кунига ўртacha 200тага тенг деб фараз қилайлик. У ҳолатда 1 ойда фақатгина юқоридаги фойданинг жами миқдори 1200000 сўмга тенг бўлади. Ушбу соф фойдадан сотувчи даромад солиғи тўламайди. Чунки, барча ҳисоб-китоблар нақд пул кўринишида амалга оширилган ва бу пуллар тўғрисида ҳисобот тайёрланмаган. Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун пул айирбошлаш тизимини электрон кўринишда автоматлаштириш зарур бўлади. Шундагина харидор ўзи кўрган нарсаларгагина ортиқча

ҳисоб-китобларсиз пул сарфлайди ва ундан ортиб қолган пуллари ўз электрон ҳаётида сақлаш имкониятига эга бўлади.

Бундан ташқари турли хил маҳсулотларни ишлаб чиқариш брендига кўра давлатлараро сотиб олиш тизимлари яратилмоқда. Инсонларнинг таби ҳар хиллигига қараб уларнинг харид қилиши мумкин бўлган товарлари ҳам ҳар хил бўлади. Бу тизимлар ёрдамида харидорлар ўзига ёқган товарларини электрон ҳаётдан[2] фойдаланган ҳолда тўлашлари мумкин. Тизим мавжуд бўлмаган ҳолатда эса харидорлар ўзига яқин бўлган ҳудудлардан табиға мос келмайдиган товарларни мажбурий равишда олишлари мумкин.

Ҳозирги вақтга келиб бир қанча электрон ҳаётларни ташкиллаштириш бўйича банклар иш юритмоқда ва фойдаланувчиларни ўзига жалб этиш мақсадида турли хил имтиёзлар яратмоқда. Истеъмолчилар бу каби фаолиятлар билан танишган ҳолатда банклардан бирини танлаши ва ўзларига кенгроқ бўлган имкониятларни яратишлари мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.Т. Kenjabayev, М.М. Ikramov, А.Ш. Allanazarov. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. // O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017.
2. <https://www.spot.uz/oz/2019/07/05/webmoney/>